

ILG'OR KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BO'LAJAK TARBIYACHILARNING AXBOROT-KONSTRUKTIV KOMPETENSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH

Olamova Mamura Umarovna

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518793>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim tizimida ilg'or axborot texnologiyalari sifatida multimediali ta'limni joriy qilinishining ustuvor xususiyatlari pedagogik nuqtai-nazaridan muhokama qilingan.

Kalit so'zlar. Kompyuter texnologiyasi, multimedia, ta'lim, pedagog, didaktika, dastur, vosita, MTT, jarayon.

O'sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama barkamol o'sishi, uning jismoniy, axloqiy va ma'naviy tarbiyasi to'g'risida g'amxo'rlik qilib voyaga etkazish masalasi davlatimiz siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri etib belgilangani, shu maqsadda ishlab chiqilgan O'zbekiston Respublikasida "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun yangi tahrirda takomillashtirilib hayotga izchil tatbiq etilmoqda. Ta'lim tizimidagi islohotlar xalqimiz fazilatlariga, milliy mentalitetimizga mosligi, ayni paytda zamonaviy andozalarga asoslangani, uzluksiz va bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgani, ayniqsa, ta'lim va tarbiyaning uyg'unligi bilan ahamiyatlidir. Ta'lim muassasalarida yosh avlodga puxta bilim berish, ularda zarur ko'nikmalarni shakllantirish bilan birga, kelajagimiz vorislarini boy tariximiz, qadriyat va an'analarimizga hurmat, milliy g'oyalarga sadoqat, ona-Vatanga muhabbat kabi ezgu g'oyalar asosida tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Maktabgacha ta'lim maskanlarida tarbiyaviy ishlarni takomillashtirish, pedagoglarning kasb malakasi va mahoratini oshirish, tarbiyaviy jarayonga zamonaviy pedagogik va kompyuter texnologiyalarni olib kirish muhim dolzarb masalalardandir. Pedagoglarning kasb malakasi va mahoratini oshirishda o'qishni, yozishni, matematik-mantiqiy amallar bajarishni o'rgatishning didaktik ta'minotlarini yaratish usullari bilib olishi lozim.

METODLAR

Kompyuter texnologiyalari yordamida didaktik ta'minotni yaratish usullari juda ko'pdir. AT asrida kompyuter ishlatilmaydigan biror kasbni ko'z oldimizga keltirib bo'lmaydi. Kompyuterni yoki informatika fanini o'rganishni necha yoshda boshlash kerak va bu fanning aynan qaysi bo'limlarini birinchi navbatda o'rganish kerak degan savol tug'iladi.

L.G.Peterson "Boshlang'ich sinflarda matematika" dasturi bo'yicha ishlab, mantiqiy masalalar, yuqori murakkablikdagi masalalarni echish qanchalik

muhimligini tushungan. Bolalar tahlil qilish umumlashtirishni o'rganishlari kerak. Aynan shu malakalar A.V.Goryachevning boshlang'ich sinflar uchun "O'yinlar va masalalarda informatika" kursida maqsadli kiritilgan.[1]

MTMda ham kompyuter texnikasidan ikki maqsadda foydalanish mumkin:
Informatika faniga oid bilimlar.

Aqlni chiniqtirish, o'qishni o'rganish, mantiqiy amallarni bajarish kabi bilimlar.

Informatika faniga oid bilimlar o'z mazmuniga quyidagilarni olishi lozim deb o'ylaymiz: qisqacha kompyuterning tarixi, uning asosiy qurilmalari prosessor, monitor, klaviatura, sichqoncha haqida ma'lumot, kompyuterda ishlash, o'chirib yoqish, texnika xavfsizligi qoidalari, asosan klaviatura bilan mashq qildirish (ikki qo'l bilan yozishga o'rgatish), sichqonchani harakatlantirish. Bu bilimlar uchun haftasiga bir marta (0,5 soat), keyinchalik ikki marta (0,5 soatdan) o'tish tavsiya qilinadi.

Aqlni chiniqtirish, o'qishni o'rganish, mantiqiy amallarni bajarish kabi bilimlar o'z mazmuniga quyidagilarni olishi lozim deb o'ylaymiz: aqlni chiniqtirish maqsadida turli o'yinlar (masalan, shakllarni tanlash, labirint, ranglash, shakllarning tartiblari va b.), o'qishni o'rganish maqsadida turli xil didaktik vositalar (masalan, rasmdagi hayvon, jism, narsalarni nomini topish kabi), turli grafik muharrirlar yordamida "Yer sharini bolalarga beramiz!", bolalar qiziqishi va ijodiy yondashishi bilan "Mening shahrim va mening koinotim", "Tinchlik va urush", "Yil fasllari va bayramlar" mavzulariga oid rasmlarni yaratish mumkin. Bunday didaktik vositalardan haftasiga ikki-uch marta (0,5 soatdan) foydalanish tavsiya etiladi va rasm, tarix, tabiatshunoslik, o'qish va matematika fanlarini o'rganishda o'z aksini topadi. Bunday darslarda bolalar kompyuterda ishlashning eng oddiy ko'nikmalarini egallaydilar.

MUHOKAMALAR

Hozirgi davrda gurkirab rivojlanayotgan multimedia texnologiyasi MTMlarning ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etilishi mumkin bo'lgan ilg'or va yangi texnologiyadir. To'laqonli multimedia 1986 yilda yaratilgan bo'lib, u o'z ichiga bira to'la matnli, tasvirli, ovozli, videoli, animasiyali va grafikli ma'lumotlarni oladi.[2]

Hozirgi kunda multimedia atamasi turli xil ma'noda qo'llanilmoqda, masalan:

- turli xil axborotlarga ishlov berish tartibini yorituvchi;
- ishlov berish vositalarini qo'llovchi va amalga oshiruvchi moslama texnologiyasi;

- qo`llanish vositalari;
- mul`timedia texnologiyasiga asoslangan mahsulot;
- mul`timedia dasturi;
- kompyuterning apparat ta`minoti (kompakt disklarni o`qish uchun mo`ljallangan maxsus qurilmalar);
 - axborotning umumlashtirilgan turi statik (matn, grafika) va dinamik (nutq, musiqa, video, animasiya)larning umumlashtirilgan maxsus turi.

MTTlar uchun multimediali yangi texnologiyaning tub mazmuni - bu multimediali kompyuter ta`limidir. Jumladan:

- didaktik vositalari (slyaydlar, taqdimotlar va boshqa ko`rgazmali qurollar) kompyuterda tayyorlanadi;
- bilim materiallarini bolalarga o`rgatish ham kompyuterlardan foydalanib amalga oshiriladi.

MTTlarda multimedia texnologiyasini amalga oshiruvchi tarbiyachi-pedagoglarni kompyuter savodxonliklari darajasini oshirish, multimedia to`g`risida har tomonlama keng va to`la ma`lumotga ega bo`lishlari, multimedia texnologiyasini ta`lim-tarbiya jarayoniga qo`llash metodikasini o`zlashtirib olishlari uchun ularga metodik tavsiyalar va qo`llanmalar ishlab chiqish zarur.

MTTlarning ta`lim jarayoniga tatbiq etiladigan multimedia texnologiyasi odatdagi an`anaviy metodlarga nisbatan ma`lum bir afzalliklarga ega:

- bolalarda fikrlash qobiliyatini o`stiradi;
- bola bir vaqtning o`zida ham ko`radi, ham eshitadi (miyaning o`ng va chap yarim sharlari bir vaqtda faollik ko`rsatadi);
- an`anaviy usullarga nisbatan bolalarga o`rgatiladigan materialning hajmi ortadi;
- ta`limiy faoliyatlarning samaradorligi taxminan 1,5-2 marta ortadi;
- MTT bolalarining kompyuter savodxonliklarini shakllantirishga yordam beradi;
- bolalarning ta`limiy faoliyatda toliqib qolmasliklari uchun didaktik materiallarni animatsiyalar orqali uzatish imkoniyati mavjud;
- o`rgatilayotgan materiallarni kichik qismlarga ajratgan holda (yoki bo`lib-bo`lib) namoyish etish yoki qayta namoyish etish mumkin.

Tovushlar va videoelementlar bilan ishlash multimedia vositalari deb ataladigan maxsus texnik va uskunaviy qurilmalar bilan amalga oshiriladi. Bunday texnik vositalar bilan jihozlangan kompyuter multi-mediali kompyuter deb ataladi.

Multimedia tushunchasining aniq ta`rifi mavjud emas. Odatda multimedia deganda turli shakldagi ma`lumotlarni qayta ishlovchi vositalar majmuasi tushuniladi. Ayni vaqtda bu avvalo tovushlar, video-elementlarni qayta ishlovchi vositalardir. Shu bilan birga multiplikatsiya (animatsiya) va yuqori sifatli grafika hollarida ham multimedia haqida gapirish mumkin. Kelajakda multimedia vositalari ma`lumotning boshqa turlari, masalan, virtual voqe`lik bilan ishlash imkonini berishi ehtimoldan xoli emas. Multimedia usullarida qurilgan elektron ma`lumotnomalar (srravochniki), ensiklopediyalar, tarjimalar va lug`atlar kishini hayratga soladi. Tarix, geografiya, tibbiyot (meditsina), sport va boshqa sohalar bo`yicha turli ensiklorediyalar bor. Shulardan ba`zi birlari bilan tanishib ko`raylik. Ta`lim sohasida multimedia auditoriyada o`qilayotgan ma`ruzani talabalarning 25%igga yaqini rostman o`zlashtiradi, xolos. Tajribalar shuni ko`rsatadiki, bir vaqtning o`zida ham ma`ruzani eshitish, ham uni kompyuter ekranida ko`rish va ekranga chiqarishni aktiv boshqarish asli o`zlashtirish sifatini oshiradi. Hozir multimedia o`quv programmalaridan Math CAD, PLUS 6.0 kabi kuchli programmalar mahsulotlari tarkibidan foydalaniladi.[3]

NATIJALAR

Hozirgi kunlarda, MTTlarning ta`lim-tarbiya jarayoniga masofali ta`lim ashyolaridan, jumladan, Internet tizimidan foydalanish ham joriy etilmoqda. Internetdan foydalanishda tarbiyachi Internet tarmog`idan MTT tarbiyalanuvchilariga mos materiallarni qidirib topib, undan u yoki bu yo`nalishdagi mashg`ulotlarda foydalanadi.

MTTlarda multimedia texnologiyasining ta`lim sohasidagi asosiy va etakchi tashkiliy shakli – kompyuterli mashg`ulotdir. Ushbu texnologiya bo`yicha mashg`ulotlar 30 daqiqa davomida, kompyuterlardan foydalanib olib borilgani uchun, o`rtada 15 daqiqadan so`ng 5-10 daqiqali o`rganiladigan materialga tegishli o`yin mashg`uloti yoki suhbat, savol-javob o`tkaziladi. Shundan keyin, yana mashg`ulotning 15 daqiqasi davom ettiriladi.[4]

MTTlarning ta`lim-tarbiya jarayoniga kompyuterlardan foydalanishning afzallik tomonlaridan biri shundan iboratki, bolalar kompyuterda ishlashni to`la o`rganib olganlaridan keyin, undan 15 daqiqa davomida mustaqil ravishda materiallarni o`rganishlari mumkin. Kompyuterning “bag`ri keng” va “toqatli, sabrlidir”. Bola xato qilgan taqdirda ham, xatoni o`zi tuzatgunga qadar, hech kim unga tanbeh bermaydi. Multimedia texnologiyasida ta`lim va tarbiyani mashg`ulot shaklidan tashqari, o`yin shaklida (kompyuterli o`yinlar), ekskursiya, sayohat, amaliy mashg`ulot shaklida (ekologik ta`lim), masofali muloqot shaklida olib borish mumkin.

Hozirgi kunda turli xil multimedia ta'lim-tarbiya vositalarini ishlab chiqish va ularni tatbiq etish jadal rivojlanayapti. Lekin hanz ulardan MTTlarning ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanish uslubiyoti ishlab chiqilmagan. Shuning uchun, MTT tarbiyachi-pedagoglari multimedia vositalarini multimedia texnologiyasi sifatida qabul qilmoqdalar, hatto ayrim maqolalarda shunday qarashlar yozilmoqda. Kezi kelganda shuni ta'kidlab o'tish kerakki, multimedia vositalarini ishlab chiqaruvchi maxsus muassasadan tashqari, har bir MTTlar sharoitida tarbiyachilarning o'zlari tomonidan tayyorlay oladigan: dasturli va rolli(ijroli) multimedia vositalaridan foydalanish ham mumkin.

XULOSA

Yuqorida bayon etilganlardan kelib chiqib quyidagi xulosaga kelish mumkin:

- maktabgacha ta'lim – uzluksiz ta'limning birinchi pog'onasi bo'lgani uchun uni uzluksiz ta'lim tizimida boshqa ta'lim turlari bilan uzviyligini ta'minlash;

- maktabgacha ta'limga tegishli o'ziga xos va mos multimedia texnologiyasidan foydalanish, yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish, yaratish va ularning metodikasini shakllantirish;

- MTMLarni imkoniyati boricha yangi kompyuterlar bilan ta'minlash (to'la kompyuterlashtirish);

oliy o'quv yurtlarining professor-o'qituvchilarini MTMda axborot texnologiyalarini, shu jumladan, multimedia texnologiyasini o'quv-tarbiya jarayoniga tatbiq etish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlariga ko'proq jalb etish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. L.R.Mirjalolva va boshqalar Maktabgacha ta'limda zamonaviy yondashuvlar moduli bo'yicha O'quv-uslubiy majmua T.: 2017y.
2. Ishmuxamedov R.J., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.- T.: "Nihol" nashriyoti, 2016y.
3. Xalq ta'limi sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish markazi: www.multimedia.uz
4. Maktabgacha ta'lim vazirligi: www.mtv.uz.

